

OMON MATJONNING MAVJUD SO‘ZLARINING YANGI MA’NODA QO‘LLASH MAHORATI

Matchanov Muzaffar Ruzimboyevich

Ma'mun universiteti NTM Filologiya fakulteti

“Roman-german filologiyasi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Omon Matjonning tilshunoslik qobiliyati, xususan, mavjud so‘zlarni yangi va noan’anaviy usullarda qo‘llash qobiliyati o‘rganiladi. Matjonning jozibali badiiy tasvir vositalari bilan ajralib turadigan she’riy ijodlari obraz ravshanligi, badiiy mahoratini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Maqolada faqat ayrim yozuvchilarning asarlarida uchraydigan va umumiy tilda ommalashmagan o‘ziga xos til birliklari, okazializmlar tushunchasi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Omon Matjon, badiiy til, so‘z yasalihi, yangi so‘z ma’nolari, she’riy ijod, lingvistik ijod, obraz ravshanligi, badiiy tasvir vositalari, noan’anaviy so‘z qo‘llanishi, o‘zbek tili, enantioseмик ma’no, leksik ma’no, til boyitish.

Badiiy asarlarda ko‘p uchraydigan hodisalardan biri – adiblarning dunyoqarashigagina xos bo‘lgan, faqat ularning asarlaridagina uchraydigan, umumxalq tilida ommalashib ketmagan yasalmalar, ya’ni favqulodda o‘zgacha birliklar – okazionalizmlardir. Bu birliklar ayrim manbalarda individual-stilistik neologizmlar deb ham yuritiladi.¹ Individual-stilistik neologizmlar yozuvchining tilda hali maxsus va aniq ifodasi bo‘lmagan turli ma’no nozikliklari va o‘ziga xos ekspressivlikni ifodalash, adabiy tilda yo‘qolib ketgan semantik va stilistik xarakterdagi nozikliklarni qayta tiklash kabi maqsadlar bilan paydo bo‘ladi.² Okkazionalizmlarning tadqiqi bo‘yicha rus va o‘zbek tilshunosligida E.Xanpira,

¹Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 30

²Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 31.

N.Feldman, V.Lopatin, A.G.Likov, B.X.Xoxlacheva, A.E.Mamatov, S.Mo‘minov, I.S.Toshaliyeva, O.To‘xtasinovalarning maxsus ishlari mavjud.³ Ushbu olimlar okkazonal birliklar yuzasidan turli tadqiqot ishlarini olib borgan. Xususan, o‘zbek tilshunosligida O.To‘xtasinovalarning badiiy matnlardagi yasalmalarning badiiy-estetik xususiyatlarini o‘rgangan bo‘lsa, S.Toshaliyeva o‘z ishida rasmiy va so‘zlashuv nutqida uchraydigan okkazonal birliklarning yasashini tadqiq qilgan. Umuman, okkazonalizmlar ijod jarayonida muayyan shaxs tomonidan ayni shu vaziyat, mazmun ehtiyojidan kelib chiqqan holda yasaladi yoki qo‘llanadi. Har bir ijodkorning o‘ziga xos uslubi bo‘lgani singari, ana shu uslub zahirida yaratilgan yangi so‘zlar, yangi qo‘llanishlar ham bo‘ladi.

O‘tkir qalam sohibi Omon Matjon o‘z she‘rlarida jozibador badiiy tasviriy vositalar yaratish bilan birga so‘z yasashining noodatiy usuliga juda ko‘p o‘rinlarda murojaat qiladi. Shoir she‘rlarida bunday yasalmalar tasvir tiniqligini va badiiylikni ta‘minlash kabi poetik vazifalarni o‘taydi. Tilimizdagi so‘z yasashi turi so‘z ma‘nosini yangilash usulida yangi so‘z yasashdir.⁴ Bu usul asosida yangi yasalmalar hosil qilish imkoniyati juda keng va boydir. Ijod jarayonida adibning badiiy ehtiyoji tufayli, umumxalq tilida ommalashib ketmagan yasalmalar, favqulodda o‘zgacha birliklar – okkazonalizmlar vujudga keladi.

Biz elni, ilmni, olamni bilgan

Xalqning dushmanlarin “yengdik” beomon (IY, 84).

Bu o‘rinda achchiq bir haqiqat “yengdik” so‘zini enantiosemitik ma‘noda ishlatish natijasida shoirning ichki iztiroblari ta‘sirchan tarzda ifodalangan. “Yengdik” so‘zi

³Фельдман Н. И. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания. – М., 1957, № 4. – С.66; Ханпира Э. Окказиональное слово образование В.В. Маяковского (отыменные глаголы и причастия): Автореф. дис....канд.филол.наук. – М., 1966; Лопатин В. В. Рождение слова // Неологизмы и окказиональное словообразование. – М.: Наука, 1973; Лыков А. Г. Окказиональные слова как лексическая единица речи // Филологические науки №5 – М., 1972; Хохлачева В. Н. Индивидуальное словообразование в русском литературном языке XIX века // Материалы исследования по истории русского языка – М.: АН СССР, 1972; Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма: филол.фан.докт. ... дисс. – Тошкент, 1991. – Б. 202-229; Мўминов С. Окказионал нуткий номинацияда мотивациянинг роли: Филол.фан.номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1990; Тошалиева С.И. Ўзбек тилида окказионал сўз ясалиши: Филол.фан.номз. ... дисс. – Тошкент, 1998; Тўхтасинова О.Ў. Ўзбек тили лексик окказионализмлари ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Филол.фан.номз. ...дисс. – Тошкент, 2007.

⁴Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. – Б.15.

tarkibida “mag‘lub bo‘ldik” mazmuni mavjudligi bilan obraz darajasiga erishgan. Aslida Xalq dushmanlari deyilayotgan insonlar shu xalqning darg‘alari, boshlari ekani matndagi “Biz elni, ilmni, olamni bilgan” misrasi ko‘rsatib turibdi.

Bir o‘rinda “bobo” so‘zi Qorbobo ma‘nosida ishlatilganini matn orqali bilib olish mumkin. Bu o‘rinda e‘tibor berish kerak bo‘lgan jihat o‘zbek tilida bobo so‘zi mavjud va u mustaqil ma‘noga ega. Matnda esa u qo‘shirnoqqa olib yozilgan va vazn talabiga asosan qisqartirib yozilgan. Bu holat bahsli vaziyatni keltirib chiqarganini guvohi bo‘lamiz. “bobo” bu o‘rinda yangi ma‘noni yuzaga keltirganmi, yoki so‘z qisqarishga uchraganmi? Bizningcha, “bobo” so‘zi o‘zbek tilida mavjudligi uchun uni shoir yangi ma‘noda qo‘llangan degan xulosaga keldik.

Kimlardir undan “**bobo**” yasay boshlashdi (IY, 128).

Modal so‘zlarning otlashuvi natijasida lug‘aviy ma‘noga ega bo‘lmagan so‘z yangi ma‘no kasb etadi. Bu holat ham noodatiyligi bilan o‘quvchini o‘ziga tortadi. “umuman” so‘zi bir o‘rinda shoir mahorati sabab yangi ma‘no kasb etgan. Bunda so‘z tarkibiga ko‘plik qo‘shimchasini qo‘shilishi vaziyatning kodini ochgan:

Eh! Shunday “umuman”lar qachon yo‘qoladi, shunday umuman odamlar-chi? (IY, 135).

Badiiy asar jozibasini oshiruvchi holatlar orasida mavjud so‘zning yangi ma‘no kasb etishi ko‘p kuzatiladigan holat. Tilda har bir vaziyat va holatga nom qo‘yib bo‘lmaydi. Agar shunday qilinsa ma‘lum bir tilda so‘zlar miqdori shu darajada ko‘payib ketar ediki, ularni o‘rganib chiqishning iloji qolmas edi. Shu ma‘noda til so‘zlar bilan boyish barobarida so‘zlarga ko‘plab qo‘shimcha ma‘nolar yuklash vazifasini ham teng olib boradi.

Goh bo‘yterakdek **dirdov** qolibman

Na gul, na meva tugib o‘z-o‘zim bilan (IY, 246).

Bu o‘rinda so‘z yangi ma‘noda qo‘llangan. Ya‘ni bu o‘rinda so‘zga yangi ma‘no yuklangan. Ba‘zan so‘zlarning ko‘chma ma‘no ufqlari kengaytiriladi. “dirdov” so‘zi

izohli lugʻatda hayvionlarga nisbatan ozgʻin maʼnosida ishlatiladi.⁵ Oʻsimliklarga nisbatan qoʻllanilishi qayd qilinmagan. Shundan kelib chiqib shoir bu oʻrinda soʻzni yangi maʼnoda qoʻllagan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Omon Matjon sheʼriyati rang-barang topilmalarga boy. Unda mavjud soʻzlarning yangi maʼnoda qoʻllanishi ham kuzatiladi. Bu soʻzlar shunchaki yangi maʼno ifodalab qoʻya qolmasdan balki oʻz ustiga badiiy yuk olishi ham kuzatiladi.

Adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 30
2. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 31.
3. Фельдман Н. И. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания. – М., 1957, № 4. – С.66. Ханпира Э. Окказиональное слово образование В.В. Маяковского (отыменные глаголы и причастия): Автореф. дис....канд.филол.наук. – М., 1966.
4. Лопатин В. В. Рождение слова // Неологизмы и окказиональное словообразование. – М.: Наука, 1973.
5. Лыков А. Г. Окказиональные слова как лексическая единица речи // Филологические науки №5 – М., 1972. Хохлачена В. Н. Индивидуальное словообразование в русском литературном языке XIX века // Материалы исследования по истории русского языка – М.: АН СССР, 1972.
6. Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма: филол.фан.докт. ... дисс. – Тошкент, 1991. – Б. 202-229.
7. Мўминов С. Окказионал нутқий номинацияда мотивациянинг роли: Филол.фан.номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1990.

⁵ <https://uz.wiktionary.org/wiki/dirdov>.

8. Тошалиева С.И. Ўзбек тилида окказионал сўз ясашиши: Филол.фан.номз. ... дисс. – Тошкент, 1998. Тўхтасинова О.Й. Ўзбек тили лексик окказионализмлари ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Филол.фан.номз. ...дисс. – Тошкент, 2007.
9. Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясашиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. – Б.15.
10. <https://uz.wiktionary.org/wiki/dirdov>.